

REVUE INTERNATIONALE DE LINGUISTIQUE APPLIQUEE, DE LITTERATURES ET D'EDUCATION

Vol. 01 N°01, octobre 2018

APPEL A CONTRIBUTION

La revue internationale de linguistique appliquée, de littérature et d'éducation- RILALE- est une revue de spécialité créée aux fins de publication et de diffusion des résultats des travaux de recherche dans les domaines de la Linguistique appliquée, des littératures, de la Science de l'éducation, de la Sociolinguistique, Pragmatique, Psycholinguistique, de la Didactique des langues, de l'Analyse du discours, et de la Communication. Ces travaux de recherche doivent être rédigés en allemand, anglais, espagnole et français.

OBJECTIF DE LA REVUE

La RILALE vise à initier et promouvoir des débats scientifiques pluridimensionnels de haut niveau au sein des spécialistes dans les domaines de :

- la Linguistique appliquée,
- des Littératures et Civilisations,
- de la Science de l'éducation,
- de la Sociolinguistique,
- de la Pragmatique,
- de la Psycholinguistique,
- de la Psychopédagogie,
- de la Didactique des langues,
- de l'Analyse du discours,
- et de la Communication.

En outre, la RILALE ambitionne de contribuer à donner de la visibilité internationale aux résultats scientifiques valeureux des travaux menés ici et ailleurs.

Directeur de publication

Professeur Léonard Assogba KOUSSOUHON, Professeur titulaire de Linguistique anglaise appliquée et de littérature africaine anglophone, (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Rédacteur en Chef

Dr Innocent Sourou KOUTCHADE, Maître de conférences de Linguistique anglaise appliquée (Université d'Abomey-Calavi, Bénin).

Secrétariat de rédaction

Dr Yémalo C. AMOUSSOU, Maître de conférences de Linguistique anglaise appliquée (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Dr Ashani M. DOSSOUMOU (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Dr Albert Omonlegbé KOUKPOSSI (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Dr Roger C. HOUMASSE (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Comité scientifique

Professeur Maxime da CRUZ, (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Professeur Flavien GBETO (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Professeur Akanni M. IGUE (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Professeur Augustin AINAMON (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Professeur Taofiki KOUMAKPAI (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Professor Benedict Mobayode **IBITOKUN (Obafemi Awolowo, Ilé-Ifè, Nigeria)**

Professeur Laure-Clémence CAPO-CHICHI ZANOU (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Prof. Dr. Müller JACKY (Université de Bayreuth, Allemagne)

Professeur Ambroise MEDEGAN (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Professeur Pascal OKRI TOSSOU (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Professeur Komla NUBUPO (Université de Lomé, Togo)

Professeur Ataféi PEWISSI (Université de Lomé, Togo)

Dr (MC) Jean-Claude HOUNMENO (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Dr (MC) Estelle BANKOLE MINAFLINO (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Dr (MC) Vincent ATABAVIKPO (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Dr (MC) Fidèle SOSSOUVI (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Dr (MC) Patrice Codjo AKOGBETO (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Dr (MC) Simplicie AGOSSAVI (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Dr (MC) Julien GBAGUIDI (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Dr (MC) Charlemagne FANO (Université d'Abomey-Calavi, Bénin)

Dr. Joseph OLAWUYI (University of Education, Ondo, Nigeria)

Soumission

Les propositions d'articles doivent être envoyées au plus tard le 15 octobre 2018 aux adresses ci-après :

rilale.uac@gmail.com

editor.rilale.uac@gmail.com

Modalités de publication

Les propositions d'articles reçus seront passés à la vérification anti-plagia au moyen du logiciel Turn-it-ithenticate, et ensuite envoyés à deux réviseurs externes sous anonymat. Les articles retenus seront publiés après paiement par les/l'auteur(s) des frais de publication qui s'élèvent à **70.000 F Cfa soit 110 Euro**. Le paiement de ces frais donne droit à une copie imprimée de la revue.

Pour plus d'informations, bien vouloir contacter l'éditeur aux numéros :

- **(+229) 9651 8643**
- **(+229) 9586 1099**